

АНТИЧНАЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

УДК 94(495).01

ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР. ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЭЛИТ

THE FOURTH ECUMENICAL COUNCIL. THE CONFRONTATION OF THE ELITES

Белоусов И.М.¹

Belousov I.M.

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. К середине V века Империя Ромеев столкнулась со сложной внутривосточной ситуацией. С одной стороны противостояние элит Византии, с другой богословские противоречия создавали раскол общества. Внешнеполитические угрозы со стороны гуннов и Персии побуждали к решительным действиям для объединения и укрепления империи. Со смертью слабого императора Феодосия II и воцарением новой императрицы Пульхерии, перед ней встала основная задача – укрепление единства империи. Ее брак с Маркианом был лишь формальным, поскольку Пульхерия дала обет безбрачия. Поэтому Маркиан нужен был ей только как соправитель, опытный военачальник и надежный помощник в решении политических, религиозных, и главное, национальных противоречий, которые накопились к 450 году.

Abstract. By the middle of the 5th century, the Roman Empire faced a difficult internal political situation. On the one hand, the confrontation of the Byzantine elites, on the other, theological contradictions created a split in society. Foreign policy threats from the Huns and Persia prompted decisive action to unite and strengthen the empire. With the death of the weak emperor Theodosius II and the accession of the new Empress Pulcheria, she faced the main task of strengthening the unity of the empire. Her marriage to Marcian was only formal, as Pulcheria had taken a vow of celibacy, so she needed Marcian only as a co-ruler, an experienced military commander, and a reliable assistant in resolving the political, religious, and most importantly, national contradictions that had accumulated by 450.

Ключевые слова: Четвертый Вселенский собор, Третий Вселенский собор, монофизитство, несторианство, догматизм, ересь, богословская школа.

Key words: The Fourth Ecumenical Council, the Third Ecumenical Council, Monophysitism, Nestorianism, dogmatism, heresy, the theological school.

К середине V века Империя Ромеев столкнулась со сложной внутривосточной ситуацией. С одной стороны противостояние элит Византии, с другой богословские противоречия создавали раскол общества. Внешнеполитические угрозы со стороны гуннов и Персии побуждали к решительным действиям для объединения и укрепления империи [1, с. 239-245].

Со смертью слабого императора Феодосия II и воцарением новой императрицы Пульхерии, перед ней встала основная задача – укрепление единства империи. Ее брак с Маркианом был лишь формальным, поскольку Пульхерия дала обет безбрачия, поэтому Маркиан нужен был ей только как соправитель, опытный военачальник и надежный помощник в решении политических, религиозных, и главное, национальных противоречий, которые накопились к 450 году [4, с.166-177].

Несмотря на формальное единство, к этому времени страна находилась в состоянии раскола между центром и его окраинами [6]. Непокойная ситуация во внешней политике,

¹ Научный руководитель – Фомин Михаил Владимирович, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

вызванная постоянной угрозой со стороны Персии, и внутренние политические противоречия в борьбе за власть сопровождались идеологическими распрями христианских элит и церковного духовенства [7]. Несмотря на то, что формально Церковь оставалась единой, после второго Эфесского собора произошло фактическое ее разделение на сторонников Диоскора и его противников. Между ними шла ожесточенная борьба, которая сопровождалась и насилием, и политическим преследованием [2]. Все это вело к тому, что тот, кто имел покровительства во власти больше, имел больше ресурсов для преследования и уничтожения своих оппонентов. Страна находилась под угрозой гражданской войны [2]. Поэтому стало необходимым введение четкой легитимности в отношении новой власти, новых законов, новых порядков, которые смогли бы регулировать отношения между всеми противоборствующими сторонами [4, с. 186-196]. Именно таковым стал Четвертый Вселенский Собор.

Стремление полностью соответствовать легитимности по отношению к законам империи и к догматам Церкви было обусловлено необходимостью проводить собор в полном соответствии с традициями и сделать его непререкаемым, особенно в ситуации Маркиана, который не был прямым наследником правящей династии [1, с. 279-281]. Финансирование и организация всего собора легли на государство и самого императора Маркиана [5 с. 263-276]. Чтобы сохранить преемственность всех решений на соборе законными, место его проведения было выбрано то же, что и Первого – город Никея. Поскольку именно в результате Первого Вселенского Собора были провозглашены основные догматические учения христианства, а полностью руководил тогда собором император Константин [7]. Таким образом, Маркиан стремился создать максимальное соответствие Четвертого Собора Первому, тем самым показать преемственность Халкидонского Собора Никейскому.

Однако объединение гуннов и их регулярные нападения с севера, как угроза столице Византии, вынуждала Маркиана оставаться близ Константинополя для сохранения мобильности военного управления (Маркиан был Византийским военным начальником). Таким образом, непосредственная необходимость участия самого императора в Соборе стала причиной переноса места проведения Четвертого Вселенского Собора из запланированной Никеи в Халкидон [1 с. 279-281]. Именно поэтому на решение богословских задач было выделено много средств, и уже по итогам Собора, на котором свершился суд над архиепископами Александрии, было принято решение об официальном осуждении, низложении и изгнании, прежде всего, архиепископа Диоскора с его сторонниками [7]. Это дало повод для развития других противоречий, однако такое решение позволило стабилизировать ситуацию внутри империи равно с их противоречиями на некоторое время [4, с. 210-216].

Но проблема также носила национально-богословский характер. Четвертый Вселенский собор, созванный в Халкидоне в 451 году, стал символом догматического учения Ортодоксального христианства. И если множество ересей, возникших в 4 веке, очень быстро потеряли свою актуальность, то монофизитство и нестарианство сохранили своих глубоких сторонников и по сей день [2]. Это обусловлено тем, что ошибка заключалась не в понимании христианства какими-то отдельными епископами, а речь шла о разном идеологическом системном осмыслении мира. Все дело заключалось в наследии двух крупнейших богословских школ: Антиохийской и Александрийской, которые строились на противоречиях между философиями Платона и Аристотеля, которые на протяжении столетий до христианства выражались в соперничестве, как политическом, так и интеллектуально-культурном [1, с. 177-192].

Все изменилось в тот момент, когда Феодосий I закрыл все языческие школы. Вместо них стало активно изучаться богословие, которое воспринималась наследниками античных школ сквозь призму миропонимания Платона (в случае с Александрией), а в случае с Антиохией – Аристотеля [7]. Среди воспитанников новых богословских школ оказалась, по сути, вся образованная часть, как политиков, так и Церковных деятелей, в связи с чем начали появляться первые богословские ораторы. И если святитель Кирилл Александрийский не позволял отступлений от догматизма Македонского собора (Второго Вселенского), то его последователи, такие как Евтихий и Диоскор – на волне антинесторианского Эфесского собора, где было осуждено несторианство и восторжествовала Александрийская школа [7].

Смелость и покровительство Восточно-римского императора дало возможность Диоскору созвать Второй Эфесский собор, «разбойничий». Реакцией на это стал Томос папы римского Льва I, в котором осуждалась ересь Евтихия и монофизитства наравне с несторианством, а главенствующей кафедрой над Александрийской и Антиохийской признавался Константинополь, поскольку те себя дискредитировали [7]. Но Александрийская Церковь с этим мириться не собиралась. С самых первых времен, будучи прямыми последователями апостола и евангелиста Марка, архиепископы Александрии считали себя равными папе Римскому и называли себя папой Александрийским [2]. Именно поэтому Томос папы римского Льва I очень остро отвергался. Если для Константинополя вопрос богословия носил сугубо политиче-

ский характер единства Церкви и империи, то для окраин особенности понимания богословия были символом их национальной идентичности [2].

С приходом к власти в Константинополе новой элиты, Александрийская кафедра оказалась в положении меньшинства, а Антиохийская активно способствовала осуждению монофизитства. Это приводило к тому, что коптская Церковь называла Антиохийскую несторианами, а Антиохийская коптскую – монофизитами [1, с. 281–286].

Конечно, на соборе основные идеологи еретических учений не признали свою вину, и их отлучили от Церкви. Поскольку речь шла о пастырях Церкви, у которых было множество последователей, то отделение восточных Церквей привело к Церковному расколу и получению автономии коптской, антиохийской и Армянской Церквей [2]. Но поскольку для окраин неподчинение решениям собора воспринималось как неподчинение протекторату греков, то непринятие положений собора местными национальными общинами вело за собой сепаратистскую деятельность, которая имела далекие последствия [6 с. 31–40].

Однако не стоит забывать про чрезвычайно влиятельную Церковь первую среди равных. Еще после Третьего Вселенского Собора (431) влияние Александрии усилилось, и Рим, некогда поддерживавший Александрию в лице Кирилла против Нестория, видя угрозой Александрию, начал поддерживать Константинополь в лице Флавия [4, с. 177–186]. Это все показывает весьма неоднозначную обстановку в политическом противоречии не только религиозных, но и политических элит. Смена власти в Константинополе в 451 году, меняла расстановку сил в пользу Рима, что позволило заручиться его покровительством против Александрии в лице Диоскора [4, с. 177–186]. Смена религиозной элиты Александрии, Кирилла на Диоскора также повлияло на взаимоотношения Рима с Александрией, причем в худшую для Александрии сторону. Рим, который в то время сам стоял на пороге гибели, поскольку регулярно подвергался нападениям со стороны Атилы и гуннов, оставался очень влиятельной политической фигурой, которая поддерживала то одну, то другую сторону, в ущерб тем, кто оказывался сильнее и опаснее для авторитета Рима [5 с. 276–286].

Таким образом, играя на взаимных противоречиях, Константинополю удалось сохранить благоприятные отношения с Римом, и избежать гражданской войны с Александрией. Однако все ошибки Феодосия II Маркиану исправить не удалось. Заключенный союз с Персией, угроза нападения племен гуннов не позволила помочь в критически важный момент. В результате Константинополь утратил важного союзника на всех Вселенских соборах. И если откупиться от гуннов не было большой проблемой для Византии, то в случае войны с Персией, угроза гражданской войны внутри империи была слишком велика, что не позволило в этот трудный для Армении момент помочь ей в борьбе с Персией до окончания Халкидонского собора [7]. Национальные противоречия оказались более сложными. Решить их мирным собором уже не представлялось возможным [7]. Это предопределило политику Константинополя в следующие десятилетия и привело к военным столкновениям и карательным экспедициям. Впоследствии именно национальные противоречия сыграли ключевую роль в стремительной потере Византией всего Ближнего Востока [7].

Источники и литература (References):

1. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Том 4. Киев, 2007.
2. Единство империи и разделение христиан / Азбука веры / [Электронный ресурс] Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/edinstvo-imperii-i-razdelenija-hristian/6 (проверено: 10.05.2025)
3. Занимательная история Древней Церкви [Текст]: на пути к расколу / Владимир Соколов. Москва: Ломоносовъ, 2016. 296, [1] с.: ил.; 22 см. (История/ География/ Этнография).
4. Карташев А. В. Вселенские соборы. М., 1994.
5. Ю. А. Кулаковский / История Византии 3. изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2003-2004 (Акад. тип. Наука РАН). (Серия "Византийская библиотека. Исследования"). / Т. 1.: 395-518 годы. 2003. 492 с.
6. Муравьев Н.И. Значение IV Вселенского Собора // Журнал Московской Патриархии 1951. № 5. / [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://archive.e-vestnik.ru/page/index/195107387.html> (проверено: 23.08.2025)
7. Халкидонский собор и его последствия / Азбука веры / [Электронный ресурс] Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Mejendorf/edinstvo-imperii-i-razdelenija-hristian/6 (проверено: 07.04.2025).